

ДИПЛОМАТИК ДИСКУРС ВА ТАРЖИМА УСЛУБЛАРИ

Мирмахмудова Ирода

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети,
мустақил тадқиқотчи

Дипломатия давлатлараро муносабатларни шакллантирувчи энг қадимий ва энг тизимли коммуникация соҳаларидан бири сифатида нафақат сиёсий, балки лингвистик, прагматик ва маданий хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Дипломатик дискурснинг ўзига хос жиҳати шунда намоён бўладики, у аниқ коммуникатив мақсадга йўналтирилган институционал мулоқот ҳисобланади. Бунда ҳар бир нутқ бирлиги: нутқ акти, формулалар, лексик танлов ёки синтактик тузилиш муайян иллокутив таъсирга эришишни кўзлайди. Дипломатик алоқаларда ишлатиладиган тил воситалари жуда эҳтиёткорлик билан танланади, чунки ҳар бир лексик birlik хатнинг расмий ва сиёсий таъсирини белгиловчи омиллардан биридир. Дипломатик дискурсни ўрганиш унинг семантик-прагматик таркиби, жанрий хусусиятлари ва таржимавий эквивалентлик масалаларини янада чуқур таҳлил қилишни талаб этади. Дипломатик матнлар ўзининг институционал хусусияти туфайли муайян жанр қолиплари ва формулаларга асосланади. Булар қаториясига кирувчи формулалар, ахборот етказувчи формулалар, илтимос ва мурожаат формулалари, кечирим ва изоҳ формулалари ҳамда хатни яқунловчи ёпувчи формулалар киради.

Институционал дискурс сифатида дипломатик мулоқот муайян меъёрлар, протоколлар ва жанрий стандартларга таянади. Комиссаров (1990), Бейкер (1992), Нойда (1964) ва бошқа тилшунос олимлар таъкидлаганидек, институционаллик дипломатик матннинг лексик захираси, синтакси ва прагматикасини белгилаб беради. Дипломатик дискурснинг асосий

белгиларидан бири бу мулойимлик стратегияларининг устуворлиги. Ишора, юмшатувчи конструкциялар, пассив структуралар, модал феъллар, номиналлаштириш каби воситалар дипломатик нутқнинг асосий конструктив элементларидир. Масалан, инглиз тилидаги *has the honor to inform, wishes to bring to your attention* каби формулаларда субъект ўзидан фаолликни олиб ташлаб, институционал хурматни биринчи ўринга қўяди. Рус тилида ҳам имеет честь сообщить, доводит до вашего сведения каби иборалар орқали шу функция амалга оширилади. Ўзбек тилида эса шараф топади, эътиборингизга ҳавола этади, ўз чуқур хурматини изҳор этади каби формулалар миллий маданий нутқ этикетини акс эттиради.

Дипломатик матнларнинг лингвистик тузилиши катта даражада стандартлашган, клишелик ва институционал қолипларга таянади. Бу ҳолат жанрнинг тўлиқ барқарорлиги ва узлуксизлигини таъминлайди. Бундай жанрнинг асосан қуйидаги лингвистик, семантик ва прагматик хусусиятлари кузатилади:

1. Пассив конструкциялар. Дипломатик дискурснинг энг муҳим лингвистик белгиларидан бири бўлган пассив конструкцияларнинг ўта фаол қўлланишидир. Масалан: *has the honor to inform, is requested, is informed*, имеет честь сообщить, считается возможным сообщить, маълум қилишдан шараф топади. Пассив конструкциялар субъектнинг бевосита фаол ролини камайтиради, институционал овозни биринчи ўринга қўяди. Бу орқали хатдаги маълумот шахсий эмас, балки расмий орган позицияси сифатида қабул қилинади. Ўзбек дипломатик дискурда ҳам шараф топади, эътиборингизга ҳавола этилади каби пассивлаштирилган маънога эга конструкциялар кенг қўлланади.

2. Перипрастик структуралар. Перипрастик конструкциялар дипломатик мулоқотда мулойимлик ва эҳтиёткорлик даражасини оширади: *wishes to convey, avails itself of this opportunity, would like to emphasize*. Бундай тузилмалар ахборотни тўғридан-тўғри айтишдан кўра юмшатишга, мулойим

шаклда етказишга ёрдам беради. Перипрастик структуралар рус ва ўзбек тилларида ҳам синоним моделларда учрайди, масалан: пользуется случаем, чтобы, ушбу имкониятдан фойдаланиб.

3. Номиналлаштириш тенденцияси. Дипломатик матнларда феълли ифодалардан кўра номинал шакллар афзал кўрилган: consideration, cooperation, clarification, implementation, fulfillment of obligations. Номиналлаштириш расмийлик даражасини оширади, хатдаги эмоцияни камайтиради ва нейтрал мазмунни таъминлайди. Бу, айниқса, можароли вазиятларда муҳим.

4. Расмий услуб ва клише формулалар. Дипломатик дискурсни бошқа турдаги расмий жанрлардан ажратиб турувчи асосий белги, бу унинг клишеллик даражасининг юқорилигидир. Масалан: has the honor to renew the assurances, expresses its highest consideration, thanks you for your kind attention, бундан кейинги ҳамкорликка умид билдиради. Бу клишелер матннинг институционал бирхиллигини сақлайди ва қабул қилувчи мамлакатда ҳам таниш, протоколга мос тарзда қабул қилинади.

Дипломатик матнлар таржимасида энг муҳим қоида, яъни функционал-прагматик эквивалентликни таъминлашдир. Бу эса сўзма-сўз мослик эмас, балки матннинг мақомини, расмий даражасини, мулойимлик даражасини ва адресатга йўналтирилган таъсирини сақлаб қолишни талаб қилади. Специфик формулаларнинг таржимаси кўпинча тўғри семантик мослик эмас, балки жанрий, услубий ва дипломатик нормаларга мувофиқ равишда адаптация қилишни тақозо этади. Шу маънода Нойда, Бейкер, Комиссаров ва бошқа таржимашунос олимлар таъкидлаган функционал эквивалентлик тамойиллари дипломатик таржимада энг тўғри ва самарали ёндошув сифатида намоён бўлади. Умуман олганда, ушбу тадқиқот шуни тасдиқлайдики, дипломатик дискурсни ўрганиш ва уни таржимада тўғри қўллаш, бу нафақат лингвистик масала, балки халқаро коммуникация хавфсизлиги ва дипломатик муносабатлар самарадорлигини таъминловчи муҳим омилдир. Шу боис дипломатик таржимон ва дипломатия соҳаси мутахассислари жанр

койдаларини, миллий дипломатик анъаналарни, корпусли материаллар асосида шакланган барқарор формулаларни ва функционал таржимачилик принципларини чуқур билиши шарт.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, дипломатик формулалар дунёнинг турли тилларида шаклан фарқ қилган тақдирда ҳам, уларнинг функционал ва жанрий моҳияти мутлақо барқарордир. Инглиз, рус ва ўзбек дипломатик анъаналарида қўлланиладиган формулаларда миллий маданий фарқлар кузатилиши табиий, аммо бу фарқлар жанрнинг стратегик вазифасини ўзгартрмайди. Барча ҳолларда ушбу формулалар ҳурмат ифодалаш, мулойимликни таъминлаш, институционал масофани сақлаш, ахборотни юмшатиш ва бетараф тарзда етказиш вазифаларини бажаради. Шу жиҳатдан дипломатик жанрнинг интеркультурали характери унинг умумбашарий талабларга асосланганлигини англатади.

Адабиётлар

1. Бхатия В.К. Анализ жанров в профессиональной коммуникации: Теория и практика / Пер. с англ. - М.: Флинта, 1993. - 176 с.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с.
3. Сазонова В.Н. Дипломатический дискурс: Лингвостилистический и прагматический анализ. - М.: МГИМО, 2011. - 210 с.
4. Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The Theory and Practice of Translation*. Brill.
5. Қиличев, М. (2021). *Расмий услуб ва жанрлар*. Тошкент.